

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РЕЦИКЛИНГА ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ НА ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ

Ровин Сергей Леонидович, д.т.н., доцент, заведующий

Металлургическим научным центром, АО «Узметкомбинат», Узбекистан

Важнейшей задачей любого производства является минимизация непроизводительных материальных и энергетических потерь. Эти потери фактически определяются количеством образующихся на предприятии отходов и «эксергией» технологических процессов – отношением энергозатрат, теоретически необходимых для производства продукции, к фактическим затратам энергоносителей на её производство.

Помимо совершенствования технологических процессов и используемого оборудования, одним из эффективных способов решения этой задачи является утилизация образующихся на предприятии техногенных отходов и вторичных энергоресурсов (ВЭР). Пожалуй, наибольшим потенциалом для осуществления таких решений обладают металлургические комбинаты и литейное производство [1,2]. Причем, что касается использования собственных техногенных отходов, и литейное, и металлургическое производство могут реализовать один из самых эффективных его вариантов – рециклинг, т.е. возврат этих отходов в технологические процессы, являющиеся их источником.

Такую задачу ставит перед собой и уже успешно решает АО «Узметкомбинат». Как на любом металлургическом производстве, на Узметкомбинате образуется большое количество техногенных отходов: аспирационные пыли, шлаки, шламы, окалина, скрап и т.п. – в общей сложности около 230 000 тонн в год. С учетом ввода в эксплуатацию в этом году нового литейно-прокатного комплекса объем выпускаемой комбинатом металлопродукции увеличится практически вдвое, соответственно, увеличится и количество образующихся металлосодержащих отходов. Из этих отходов только возврат стружки и скрапа (с размерами частиц не менее 20-30 мм) не вызывает особых проблем и решается традиционными методами – переплавкой в дуговых и индукционных печах. Рециклинг остальных, особенно тонко-и ультрадисперсных отходов, требует индивидуального подхода и разработки специальных технологических решений.

Сегодня на Узметкомбинате уже практически полностью удалось решить задачу утилизации пылевидных отходов ферросплавного производства: пыль, образующаяся в процессе рудотермической плавки ферросиликомарганца и содержащая до 26-28% MnO используется для приготовления брикетов, которые снова возвращаются в печь в качестве шихтового материала; пыли, образующиеся в результате дробления ферросилиция и ферромарганца, используются для приготовления брикетов, используемых для внутрикюветового легирования стали в электросталеплавильном производстве; аспирационные пыли выплавки ферросилиция, состоящие на 85% из микрокремнезема, реализуются предприятиям, изготавливающим строительные материалы, цементные растворы и бетоны. Таким образом, нам удалось фактически исключить непроизводительные потери марганца и, соответственно, почти на 1500 т/год уменьшить потребление марганецсодержащего рудного сырья, получить дополнительный доход от реализации порошкообразных добавок для

стройматериалов и, почти, на 4000 т/год сократить количество захораниваемых отходов 3-4 класса опасности [3].

В настоящее время на комбинате разработаны и проходят производственные испытания самовосстанавливающихся брикетов из окалины, аспирационной пыли ДСП-100 и пыли дирексила (полукокса), которые предназначены для замены стальной стружки при выплавке ферросплавов, а также угольных брикетов из собственных отходов производства дирексила для использования в процессе плавки ферросилиция. Эти технические решения позволят утилизировать более 2000 т/год пылевидных и высокодисперсных отходов угля и дирексила, около 1000 т/год аспирационной пыли электросталеплавильного производства и вернуть в производство около 1000 т/год окалины.

В ближайшей перспективе на комбинате будет введен в эксплуатацию участок рециклинга дисперсных железосодержащих отходов: окалины сталепрокатного производства, аспирационных пылей и отмагниченного дисперсного (с размером частиц менее 20-30 мм) шлака электросталеплавильного производства и других подобных отходов. Переработка перечисленных отходов планируется в ротационных наклоняющихся печах, которые позволяют практически без предварительной подготовки и брикетирования осуществлять процессы твердо-жидкофазного восстановления оксидных материалов и безокислительную плавку дисперсных металлургических материалов. Продуктом такой переработки будет получение качественных шихтовых материалов – стальной чушки для последующего использования в собственном сталеплавильном и литейном производстве [4].

Реализация этих амбициозных планов, по предварительным оценкам, позволит комбинату извлекать из отходов и возвращать в производство ежегодно около 80000 т железа, соответствующим образом сократив количество закупаемых шихтовых материалов и подлежащих захоронению отходов.

Литература.

1. Юсфин Ю.С., Леонтьев Л.И., Черноусов П.И. Промышленность и окружающая среда. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. – 469 с.
2. Ровин С.Л. Современный литейный цех – прототип энергоэффективного экологически нейтрального производства будущего С.Л. Ровин // Литье и металлургия. – 2023. – №4. – С. 25-29.
3. Ровин С.Л., Гараев Р.С., Каримов А.М., Фозилов Б.Р. Рециклинг аспирационной пыли электродуговой плавки ферросиликомарганца // Теория и технология металлургического производства. – 2024. – №4. – С. 13-17
4. Rovin S.L., Kalinichenko A.S., Rovin L.E. Recycling of dispersed metal wastes in rotary furnaces // Journal of Casting & Materials Engineering (JCME). – 2019. – Vol 3, № 2. – P.43-49.